

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Хулкар Ражабова

Главный инспектор отдела кадрового
администрирования филиала Агентства развития
государственной службы при Президенте
Республики Узбекистан в Хорезмской области

siriuss@umail.uz

***Аннотация:** в статье рассмотрены правовые основы государственной гражданской службы, ее особенности, организация государственной гражданской службы, в том числе правовой статус государственных гражданских служащих, важнейший вопрос, который должен регулироваться соответствующими нормативно-правовыми актами, в научном наблюдении относительно проблемных сторон данного вопроса, то есть различные вопросы, связанные с трудовым законодательством, а также мнения и взгляды на его совершенствование, были проанализированы автором с научно-теоретической и сравнительно-правовой точки зрения.*

***Ключевые слова:** государственная служба, государственная гражданская служба, трудовая дисциплина, служебные обязанности, прохождение службы, дисциплинарное взыскание.*

В современном мире, одной из важнейших задач любого государства является реализация важной рациональной политики, формирование эффективной системы государственной власти в целом. Это, в свою очередь, требует дальнейшего развития государственной гражданской службы, создания открытой, конкурентоспособной и высокоуровневой

государственной службы, направленной на эффективную деятельность по обеспечению компетентности государственных органов.

Исходя из этого, государственная гражданская служба должна стать важным звеном в практической реализации политики государства в социально-экономической, культурной и образовательной сфере.

После обретения Республикой Узбекистан государственной независимости возникла необходимость в создании государственной гражданской службы, направленной на формирование и развитие суверенного правового демократического государства. В данном случае в качестве основной задачи была поставлена подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечение государственной гражданской службы современными знаниями и квалифицированными кадрами.

Принятия в стране Указа Президента Республики Узбекистан "Об утверждении концепции административных реформ в Республике Узбекистан" №-ПФ-5185 от 8 сентября 2017 года направлен на формирование эффективной системы профессиональных государственных услуг как важного направления реформирования системы государственного управления. В соответствии с этим указом определяется организация государственной службы, включая правовой статус, классификацию государственных служащих; была подчеркнута важность регулирования таких важных вопросов, как прозрачные механизмы призыва на военную службу (на конкурсной основе), формирование кадрового резерва, поддержание службы, обеспечение соблюдения норм этики и морали.

При этом, необходимо отметить, о том, что в современных условиях глобализации главное место отводится государственной службе в решении сложных задач, стоящих перед государством, особенно в достижении целей, предусмотренных Конституцией страны. Многие нормы и принципы Конституции являются приоритетными принципами организации

государственной гражданской службы. В частности, согласно статье 114 Конституции Республики Узбекистан¹, Кабинет Министров Республики Узбекистан осуществляет исполнительную власть. Также, Кабинет Министров осуществляет свою деятельность в рамках основных направлений деятельности исполнительной власти, определенных Президентом Республики Узбекистан. Конечно, эти задачи выполняются государственными служащими государства, которые массово вносят свой вклад в становление и развитие демократического правового государства, занимают важную роль в жизни государства и общества.

В свою очередь, вопрос дальнейшего повышения роли государственной гражданской службы сейчас является одной из актуальных вопросов современности. В настоящее время в рыночных условиях своевременное и эффективное решение соответствующих задач государственной гражданской службы, их профессиональные навыки, особенно своевременное и эффективное решение задач государственного управления, способность предоставлять качественные государственные услуги, являются, несомненно важным фактором поддержания социальной стабильности в обществе, развивая экономику, а также защищая права человека

Как известно, что модельный закон “Об основах государственной службы”², принятый на одиннадцатом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств от 15 июня 1998 года, имеет свою специфику. Поскольку данный модельный закон устанавливает правовые основы организации государственной гражданской службы, формируемой в соответствии с Конституцией и национальными законами государств-членов СНГ, также

¹ Розенфельд В.Г., Новожилов А.А. Проблемы совершенствования законодательства о правовом регулировании деятельности государственной (муниципальной) службы, государственных (муниципальных) служащих // БЕРЕГИНЯ.777.СОВА. 2009. №2 (2).

² https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendacii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakon_i/420

правовое регулирование общественных отношений граждан, связанных с созданием организационно-правовых, социально-экономических условий реализации их прав на государственную службу.

При этом, следует особо отметить, что состояние государственной гражданской службы формирует у населения страны представления по отношению к государству, которое оценивается. Поэтому очень важно, как сформирована государственная гражданская служба в каждом государстве. Сегодня государственная гражданская служба государства развивается на новом этапе значительных реформ и развития. Важно, что указ Президента Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года "О мерах по коренному совершенствованию кадровой политики и системы государственной службы Республики Узбекистан" № ПФ-5843" направлен на повышение эффективности государственной гражданской службы государства, удовлетворение потребностей государственным органам и организациям для квалифицированных кадров, а также В рамках данного указа важно, что утверждение программы первоочередных мер по радикальному совершенствованию кадровой политики и системы государственной гражданской службы в стране считается важнейшим первым шагом в этом направлении.

Примечательным аспектом является то, что понятие государственной гражданской службы четко определено в рамках закона. В частности, в соответствии с законом "О государственной гражданской службе", государственная гражданская служба является видом государственной службы, представляющий собой профессиональную оплачиваемую деятельность граждан Республики Узбекистан по обеспечению осуществления полномочий государственных органов на должностях государственной гражданской службы

Также гражданин Республики Узбекистан будет обладать правовым статусом государственного служащего с момента назначения на должность

государственной службы. По сути, государственная служба государства - это профессиональная (профорientационная) деятельность государственных служащих государства, которая также законодательно регулируется конституционным, административным, финансовым, трудовым и другими отраслями права.

Более того, принятие данного закона послужило формированию в нашей стране нового института, который является чрезвычайно сложным, и его целью является регулирование отношений в сфере государственной гражданской службы. При этом случае Государственный реестр должностей государственной гражданской службы будет состоять из групп и категорий должностей государственной гражданской службы, которые унифицированы и классифицированы в соответствии с квалификационными требованиями, в зависимости от уровня государственного органа, то есть национального, республиканского, территориального и районного уровней, а также как квалификационные уровни должностей государственной гражданской службы. Государственный реестр должностей государственной гражданской службы утверждается президентом Республики Узбекистан и ведется специально уполномоченным государственным органом. Существенным аспектом является то, что Государственный реестр должностей государственной гражданской службы, а также изменения и дополнения к нему публикуются на официальном сайте специально уполномоченного государственного органа. Таким образом, государственная гражданская служба является важным элементом системы государственного управления.

Среди ученых-юристов ведется много споров о том, в какой области права государственная гражданская служба в большей степени регулируется как правоотношение. В качестве причины стоит отметить, что на этот счет существуют нормы как массового, так и трудового права. Таким образом, в то время как некоторые эксперты утверждают, что государственная служба регулируется административным (публичным) правом, некоторые эксперты

утверждают, что данный вопрос допустимо, чтобы она регулировалась трудовым законодательством³.

Другие ученые предлагают изучать государственную службу с точки зрения теоретической структуры и, также, с точки зрения законодательной (нормативной) практики таких отношений, связанных со службой. Например, ученый Ю.Н. Старилов считает, что в широком теоретическом понимании государственной службы это означает выполнение государственными органами специфической для сотрудников функции управления и практическую деятельность всех физических лиц, получающих заработную плату из государственного бюджета и занимающих постоянные или временные должности в аппарате государственных органов⁴. То есть, с законодательной точки зрения, государственная служба – это профессиональная деятельность, заключающаяся в обеспечении выполнения государственными органами полномочий государственных служащих и лиц, занимающих государственные должности.

В связи с этим следует отметить, что под государственной службой понимается деятельность работников сферы обслуживания, которые осуществляют деятельность, предусмотренную служебными инструкциями и другими документами, определяющими их карьерные полномочия, служебные обязанности и ответственность, и, более того, добросовестно выполняют свои служебные обязанности и соблюдают правила этикета установленный государственным органом порядок работы с Государственный служащий - это не только рядовой служащий, занимающий определенную государственную должность, но и личность, лицо, которое действует от имени государства, по его поручению и в его интересах, получает соответствующее вознаграждение из государственного бюджета за свою работу, лицо государственного имиджа, материальное, политическое и

³ Хайитов Х.С. Давлат фукаролик хизмати ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. - 2020. - № 1(1). - Б.138–148. <https://doi.org/10.47390/A1342112020N16>

⁴ Старилов, Ю.Н. Административное право, ч.2, книга 1/Ю.Н. Старилов. - Воронеж. - 2001. С. 225.

духовно-нравственное самовыражение и защитник государственных интересов⁵.

Важно также, чтобы определение принадлежности определенной системы правовых норм к определенной области права основывалось на соответствующих критериях. В целом есть мнение о том, что законодательство о государственной гражданской службе должно изучаться в отдельной отрасли права, при этом необходимо изучить законодательство о государственной гражданской службе как отрасль конституционного, административного и трудового права. Именно в этой связи Ш.Исмаилов считает, что “Трудовой кодекс Республики Узбекистан и другое законодательство о труде применяются к регулированию труда государственных служащих. Следовательно, только административное законодательство не применяется к регулированию труда государственных служащих. Другой важной причиной этого является то, что административное законодательство не в состоянии охватить все регулируемые трудовые отношения”⁶.

Поэтому постоянное совершенствование законодательства в сфере государственной гражданской службы в текущий период является требованием времени. Более того, поскольку дисциплина относится к профессиональным аспектам государственных служащих, безусловно, задача строгого соблюдения установленной служебной дисциплины должна оставаться одной из главных задач современного государственного служащего. Это, в свою очередь, создает предпосылки для добросовестного выполнения государственным служащим своих служебных обязанностей,

⁵ Саид-газиева Н.Ш. Ўзбекистонда давлат хизматини ислоҳ қилишнинг назарий ва амалий муаммолари: Юрид. фан. докт. ... дисс. 2010. –Б. 260. // Said-gazieva N.Sh. Theoretical and practical problems of reforming the civil service in Uzbekistan: diss. ...Dr. Legal.sciences. 2010. – P. 260.

⁶ Исмаилов Ш. Давлат фуқаролик хизматчилари меҳнатини ҳуқуқий тартибга солишнинг хусусиятлари // “Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизмати тизимини ривожлантириш истиқболлари” мавзuidaги республика илмий-амалий конференцияси материаллар тўплами. –Тошкент: “ADAD PLYUS”, 2020. –Б. 34–36. // Ismoilov Sh. Features of legal regulation of labor of civil servants // Materials of the republican scientific-practical conference “Prospects for the development of public service in Uzbekistan”. – Tashkent: “ADAD PLUS”, 2020. – P. 34–36.

соблюдения установленных государственным органом правил этикета, порядка работы с информацией, касающейся службы, а также других правил, связанных с прохождением государственной службы в государстве. Нет никаких сомнений в том, что здоровая окружающая среда будет определять положение на государственной гражданской службе, еще больше повысит качество государственных услуг и заложит прочную основу для устойчивого развития этой системы.

Также метод модернизации государственной гражданской службы государства в настоящее время требует инновационного подхода, именно поэтому важно обеспечить участие научного сообщества в решении проблем оптимизации и реформирования государственной службы.

Литература:

1. Розенфельд В.Г., Новожилов А.А. Проблемы совершенствования законодательства о правовом регулировании деятельности государственной (муниципальной) службы, государственных (муниципальных) служащих // БЕРЕГИНЯ.777.СОВА. 2009. №2 (2).
2. Хайтов Х.С. Вопросы совершенствования нормативно-правовой базы государственной гражданской службы // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. - 2020. - № 1(1). - С.138-148.
<https://doi.org/10.47390/A1342112020N16>
3. Старилов, Ю.Н. Административное право, ч.2, книга 1/Ю.Н. Старилов. - Воронеж. - 2001. С. 225.
4. Said-gazieva N.Sh. Theoretical and practical problems of reforming the civil service in Uzbekistan: diss. ...Dr. Legal.sciences. 2010. – P. 260.
5. Ismoilov Sh. Features of legal regulation of labor of civil servants // Materials of the republican scientific-practical conference “Prospects for the development of public service in Uzbekistan”. – Tashkent: “ADAD PLUS”, 2020. – P. 34–36.